

INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIALS

ISSUES AND SOLUTIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING BASED ON INTEGRATIVE AND COMPETENCY- BASED APPROACHES

INTEGRATIV VA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA CHET TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

NAMANGAN, 2025

12-13 MAY

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

JAHON TILLAR FAKULTETI

Integrativ va kompetensiyaviy yondashuv asosida chet
tillarni o‘qitishning muammo va yechimlari mavzusida
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

2025-yil 12-13 may

I-QISM

Research papers of International scientific-practical
conference on Issues and Solutions in Foreign Language
Teaching Based on Integrative and Competency-Based
Approaches

May 12-13, 2025

Part I

Namangan 2025

OBJEKTIV VA SUBYEKTIV MODALLIK MA'NOLARINING DIXOTOMIYASI

Obilov Muzaffar Odiljon o'g'li
University of Business and Science

Email: m-obilov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada modallik kategoriyasining obyektiv va subyektiv turlari o'rtasidagi farqlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, obyektiv modallik voqelikning real holatini aks ettirsa, subyektiv modallik so'zlovchining fikrga munosabatini ifodalaydi. Ular grammatik va leksik vositalar orqali turlicha namoyon bo'ladi hamda gapning semantik va pragmatik qirralariga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada G.Zolotova, V.Panfilov, F.Palmer kabi olimlarning modallik tasnifiga doir qarashlari tahlil qilingan. J.Baybi, R.Perkins va V.Pagliukaning modallik talqinidagi yangi jihatlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: modallik, obyektiv modallik, subyektiv modallik, modallik tasnifi, modallikning lisoniy ifodasi.

DICHOTOMY OF THE MEANINGS OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE MODALITY

Obilov Muzaffar Odiljon o'g'li

University of Business and Science

Email: m-obilov@mail.ru

Annotation. This article analyzes the differences between objective and subjective types of modality category. According to the results of the research, the objective modality reflects the real state of reality, while the subjective modality represents the speaker's attitude to the idea. They are manifested in different ways through grammatical and lexical means and affect the semantic and pragmatic aspects of the sentence. The article also analyzes the views of scientists such as G.Zolotova, V.Panfilov, F.Palmer on the classification of modality. New aspects in the modality interpretation of J. Bayby, R. Perkins and V. Pagliuca are shown.

Key words: modality, objective modality, subjective modality, modality classification, linguistic expression of modality.

ДИХОТОМИЯ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ

Обилов Музаффар Одилжон угли
University of Business and Science

Email: m-obilov@mail.ru

Аннотация. В данной статье анализируются различия между объективным и субъективным типами категории модальности. По результатам исследования объективная модальность отражает реальное

состояние действительности, а субъективная модальность представляет собой отношение говорящего к идее. Они по-разному проявляются через грамматические и лексические средства и затрагивают смысловую и прагматическую стороны предложения. В статье также анализируются взгляды таких ученых, как Г.Золотова, В.Панфилов, Ф.Палмер, на классификацию модальности. Показаны новые аспекты в интерпретации модальности Дж. Бэйби, Р. Перкинса и В. Пальюки.

Ключевые слова: модальность, объективная модальность, субъективная модальность, классификация модальности, языковое выражение модальности.

Kirish.

Tilshunoslikda modallik kategoriyasi til va nutqning muhim hodisalaridan biri sifatida o'rganiladi. Modallik gapda aks ettirilgan voqelikning haqiqatga munosabatini va so'zlovchining fikrga nisbatan pozitsiyasini turli lisoniy vositalar yordamida ifodalaydi. Modallik murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, uning mohiyatini to'liq ochib berish va tasniflashga oid turli yondashuvlar mavjud. Modallikning shakllanishida obyektiv va subyektiv omillar o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Muayyan bir modallik ma'nosining obyektiv yoki subyektiv ekanligini aniqlash ba'zan mushkul kechadi. Obyektiv va subyektiv modallik turlarini farqlashda tadqiqotchilar har doim ham yagona fikrga kela olmaydilar. Shunday bo'lsa-da, modallikni ifodalovchi vositalarning aksariyatini obyektiv yoki subyektiv modallikka mansub deb hisoblash mumkin.

Hozirda modallikka doir tadqiqotlar turli yo'nalishlarda davom etmoqda. Tilshunoslar bu murakkab hodisaning kommunikativ va pragmatik qirralarini yoritishga, uning diskursiv faoliyat bilan aloqasini o'rganishga katta e'tibor qaratmoqdalar. Modallikning lisoniy ifodasi turli tizimli tillarda qiyosiy o'rganilmoqda. Modallik turlarining farqlanishi va ularni bir-biridan ajratishda hali ham munozarali o'rinlar mavjud. Xususan, obyektiv va subyektiv modallikning an'anaviy dixotomiyasi ba'zan shartlilik kasb etishi va ularning o'zaro bog'liqligi butun modallik maydoni uchun umumiy ekanligi e'tirof etilmoqda. Shunday bo'lsa-da, bu ikki tushuncha hamon modallikni tasniflashda asos sifatida xizmat qiladi.

Modallikning mohiyatini teran anglash uchun turli yondashuvlarni birlashtirgan holda, uning lisoniy ifodasi va nutqiy voqelanishini birgalikda o'rganish muhim ahamiyatga ega. Modallikka oid ilmiy izlanishlarni fundamental va amaliy yo'nalishlarda olib borish, uning kognitiv va lingvokulturologik jihatlariga e'tibor qaratish zarurati mavjud. Hozirgi zamon tilshunosligida modallik tadqiqi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shubhasiz, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar

tilning kommunikativ imkoniyatlarini yoritishda, nutqiy muloqot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada modallik kategoriyasini tadqiq etishda tavsifiy va qiyosiy-tipologik yondashuvlar qo'llanilgan. Modallikni ifodalovchi lisoniy birliklar semantik va funksional jihatdan tahlil qilingan. Turli tillardagi modallik vositalarining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, modallik hodisasiga tizimli yondashuv asosida uning turli sath birliklari bilan aloqadorligi o'rganilgan.

Muhokama va natijalar:

Tilshunoslikda modallik kategoriyasini tavsiflash va tasniflashga doir turli yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik olimlar modallikning ikkita asosiy ko'rinishi – obyektiv va subyektiv modallikni ajratib ko'rsatishga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu ikki modallik turi o'rtasidagi farqlar quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

G'arb tilshunosligida “ildiz” (root) modallik sifatida bilingan obyektiv modallik gapning propozitsional mazmuni bilan uzviy bog'liq. U voqelikning real holatini, ya'ni ifoda etilayotgan fikrning haqiqatga mos kelishi yoki kelmasligini aks ettiradi. Obyektiv modallikning ifodalanishida asosan grammatik vositalar, jumladan, fe'l mayllari, modal fe'llar faol ishtirok etadi. Bu modallik turi orqali gapning to'g'riligi yoki noto'g'riligi, ehtimollik darajasi kabi ma'nolar uzatiladi. Masalan, “Toza ichimlik suv muammosi bugun to'la yechim topdi. (Yangi O'zbekiston. 2024, iyun)” gapida obyektiv modallik mavjud bo'lib, unda tasvirlangan vaziyat real voqelikka mos keladi.

Subyektiv modallik esa, g'arb tilshunosligida “epistemik” (epistemic) modallik deb ham yuritiladi. U so'zlovchining gapda ifodalangan fikrga nisbatan shaxsiy munosabatini, bahosini va hissiyotlarini aks ettiradi. Subyektiv modallikning ifodalanishida leksik vositalar, xususan, modal so'zlar, kirish so'zlari, undov so'zlar keng qo'llaniladi. Shuningdek, ayrim sintaktik konstruktsiyalar (masalan, tasdiq so'roq gaplar, modallashgan konstruktsiyalar) va prosodik vositalar (intonatsiya, urg'u) ham subyektiv modallikni ifodalashga xizmat qiladi. Bu modallik turi yordamida so'zlovchi o'z fikrining ishonchlilik darajasi, gumonliligi, shuningdek, emotsional holati kabi ma'nolarni tinglovchiga yetkazishi mumkin. Masalan, “Qabul qilinayotgan har qanday hujjatlardagi muhim g'oyalar, tashabbuslar amalga oshmay qolishi mumkin. (Yangi O'zbekiston. 2024, iyun)” gapida subyektiv modallik ifodalangan bo'lib, unda so'zlovchining taxmini, gumonliligi aks etgan.

G'arb tilshunosligida modallikning obyektiv va subyektiv turlarini farqlash keng tarqalgan bo'lib, ular “ildiz” va “epistemik” modallik terminlari bilan

yuritiladi. Shu bilan birga, ayrim olimlar modallikning boshqa turlarini ham ajratib ko'rsatishga harakat qiladilar. Jumladan, deontik modallik (majburiyat, ruxsat, taqiq kabi ma'nolarning ifodalanishi), dinamik modallik (imkoniyat, qobiliyat kabi ma'nolarning bildirilishi), aletik modallik (mantiqiy zaruriyat yoki imkoniyatning aks ettirilishi) kabi turlari ham ilmiy adabiyotlarda tilga olinadi.

G.Zolotovaning modallik kategoriyasini tasniflashga doir qarashlari ushbu murakkab hodisaning turli qirralarini ularning sintaktik va semantik xususiyatlarini inobatga olgan holda farqlashga imkon beradi. Uning yondashuvida modallik gapning umumiy mazmuniy tuzilishi bilan uzviy aloqada talqin qilinadi va modallikning turli til sathlaridagi ifodalanish vositalari qamrab olinadi.

Zolotova modallikni ifodalovchi munosabatlarni uch turga ajratadi:

1. So'zlovchining voqelikka munosabati. Bu modallik turi tashqi sintaktik xususiyatga ega bo'lib, asosan fe'l mayllari orqali ifodalanadi hamda asosiy yoki predikativ modallikni anglatadi. Asosiy modallik o'z navbatida ikkiga bo'linadi:

a) haqiqiy yoki to'g'ridan-to'g'ri modallik. Bunda gapning mazmuni real voqelikka mos keladi va aniq fe'l mayllari orqali ifodalanadi. Misol tariqasida keltirilgan "Uchrashuv avvalida Adil Karimli davlatimiz rahbariga Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyevning salomlari va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. (Yangi O'zbekiston. 2024, iyun)" gapida aynan mana shu modallik turi mavjud;

b) noreal yoki bilvosita modallik. Bunda gapning mazmuni real voqelikka to'g'ridan-to'g'ri mos kelmaydi, balki faraz, o'xshatish, istak kabi ma'nolarni ifodalaydi. Noreal modallik shart mayli orqali ifodalanadi. "Yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish va innovatsiyalar kabi zamonaviy sohalar istiqboldagi hamkorlikning muhim yo'nalishlariga aylanishi mumkin. (Yangi O'zbekiston. 2024, iyun)" gapida esa ehtimollik ma'nosini ifoda etuvchi noreal modallik qayd etilgan.

2. So'zlovchining gap mazmuniga munosabati. Ushbu modallik turi ham tashqi sintaktik xususiyatga ega bo'lib, so'zlovchining gapda ifoda etilgan fikrga nisbatan ishonch yoki noaniqlik darajasini bildiradi. Bunday modallik modal so'zlar yordamida ifodalanadi. "Yon-atrofga qarab, bir xil ism-familiyali boshqa tengdoshim bo'lsa kerak, deya jim o'tirganman. (Yangi O'zbekiston. 2024, iyun)" gapida "kerak" modal so'zi orqali so'zlovchining noaniqlik munosabati aks ettirilgan.

3. Predmet va predikativ belgi o'rtasidagi munosabat. Ushbu modallik turi ichki-sintaktik xususiyatga ega bo'lib, gap tarkibidagi predmet va unga xos belgilar o'rtasidagi turli munosabatlarni aks ettiradi. Bunday munosabatlar lug'aviy jihatdan, fe'l, holat kategoriyalari va sifatning qisqa shakllari orqali ifodalanadi hamda quyidagi ma'nolarni anglatishi mumkin:

a) imkoniyat. Misol tariqasida keltirilgan “Ular kuniga 50-60 kilometr gacha masofani uchib o‘tishi mumkin. (Yangi O‘zbekiston. 2024, iyun)” gapida “mumkin” modal fe‘li harakatning bajarilish imkoniyatini ifodalaydi. Ya’ni, ular (masalan, qushlar) bunday masofani uchib o‘tish qobiliyatiga ega ekanligini bildiradi;

b) mayl. “O‘sha yillari ozodlik harakatini sezib qolgan sho‘rolar Buxoroda o‘zgarish va yangilanish qilmoqchi bo‘lishgan. (Yangi O‘zbekiston. 2024, iyun)” jumlasida “-moqchi” zamon qo‘shimchasi orqali sho‘rolarning o‘zgarish va yangilanish qilish istagi, mayli aks ettirilgan;

c) zaruriyat. “Internet makonida esa axborot nihoyatda ko‘p, ularni bir-biridan farqlash, yolg‘on xabarlarini ajrata olish uchun ham immunitet shakllangan bo‘lishi kerak, (Yangi O‘zbekiston. 2024, iyun)” gapida “kerak” modal fe‘li axborotlarni farqlash uchun immunitetning shakllanishi zarurligini ta’kidlaydi;

d) majburiyat. “O‘zbekiston degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo‘lsak, bu savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo‘yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shart. (Yangi O‘zbekiston. 2024, iyun)” gapida “shart” modal fe‘li savollarga javob topish va ularni hal qilish majburiyatini ifodalaydi. Agar kelajakda O‘zbekiston nomini saqlab qolmoqchi bo‘lsak, bu ishlarni bugundan boshlashimiz majburiy ekanligi uqtirilmoqda (Золотова, 1973, 351 c).

Zolotovanning tasnifi modallikning turli ko‘rinishlarini ularning sintaktik va semantik xususiyatlarini hisobga olgan holda farqlashga imkon beradi. Uning yondashuvi modallikni gapning umumiy mazmuniy tuzilishi bilan bog‘liq holda talqin qiladi va modallikning turli til sathlaridagi ifodalanish vositalarini qamrab oladi.

Biroq Zolotovanning tasnifi modallikning barcha jihatlarini to‘liq aks ettirmaydi va ba’zi munozarali tomonlarga ega. Xususan, so‘zlovchining gap mazmuniga munosabatini alohida tur sifatida ajratish bahsli, chunki bu munosabat ko‘pincha birinchi tur, ya’ni so‘zlovchining voqelikka munosabati bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Shuningdek, predmet va predikativ belgi o‘rtasidagi munosabatlar modallikning alohida turi sifatida emas, balki leksik-grammatik ma’nolar sifatida ham talqin qilinishi mumkin.

V. Panfilovning modallik kategoriyasiga mantiqiy-konseptual yondashuvi obyektiv va subyektiv modallik o‘rtasidagi farqlarni aniqlashga qaratilgan bo‘lib, bu ikki tushuncha o‘rtasidagi chegaralarni belgilashga xizmat qiladi.

Uning talqiniga ko‘ra, obyektiv modallik gapning mazmuni bilan uzviy bog‘liq holda, muayyan vaziyatdagi real aloqa va munosabatlarning xususiyatlarini yoritadi. Obyektiv modallik gapning semantik tuzilishiga singib, uning

propozitsional mazmunini shakllantiradi va voqelikdagi bog‘lanishlarning haqiqiy holatini aks ettiradi.

Subyektiv modallik esa so‘zlovchining voqea yoki holatni idrok etish jarayonini ifodalaydi. U so‘zlovchining gapning mazmuniga nisbatan shaxsiy munosabatini, bahosini bildiradi. Subyektiv modallik ko‘proq gapning ifoda planiga taalluqli bo‘lib, so‘zlovchining kommunikativ maqsadlarini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Olim obyektiv va subyektiv modallik o‘rtasida qat’iy chegaralar mavjud emasligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, ayni bir til vositalari ham obyektiv, ham subyektiv modallikni ifodalashi mumkin. Bunga misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin:

- fe’lning xabar mayli aksariyat hollarda subyektiv aniqlikni, ya’ni so‘zlovchining gapning mazmuniga ishonchini bildiradi;
- fe’lning xabar mayli obyektiv modallikni ham aks ettirishi mumkin, chunki u voqelikdagi real aloqa va munosabatlarni ham ifodalaydi (Панфилов, 1977, 40).

Shunday qilib, modallikning shakllanishi va ifodalanishida obyektiv va subyektiv omillar o‘zaro ta’sir ko‘rsatadi. Garchi tushunchalar xilma-xil bo‘lsa-da, modallikning asosiy ikki ko‘rinishi sifatida obyektiv va subyektiv modallikni ajratish mumkin.

Obyektiv modallik voqelikning real holatini yoki uning haqiqiy manzarasini aks ettiradi hamda faktlar va voqealar o‘rtasidagi mavjud aloqalarni yoritadi. Subyektiv modallik esa so‘zlovchining fikrga nisbatan shaxsiy munosabatini, uning ishonch darajasini ifodalaydi. Bunda so‘zlovchi fikrning haqiqatga qay darajada mos kelishi yoki kelmasligini baholaydi va o‘z navbatida, bu uning subyektiv qarashlarini aks ettiradi.

Modal mantiqda modallik to‘rt asosiy turga bo‘linadi: deontik, epistemik, aletik va dinamik modallik. Ushbu tasnif modallikning turli ma’no qirralarini aniqlashga xizmat qiladi va tilshunoslikda ham keng qo‘llaniladi. Quyida har bir modallik turining o‘ziga xos xususiyatlarini A. Kratzerning qarashlariga tayangan holda tahlil qilamiz (Kratzer, 1991, 640).

Deontik modallik ijtimoiy-axloqiy me’yorlar, qonun-qoidalar bilan bog‘liq bo‘lib, kishilarning xatti-harakatlariga nisbatan majburiyat, ruxsat yoki taqiqni ifodalaydi. Masalan, “Joylarda cho‘l-yaylov chorvachiligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarini tashkil etish kerak. (Zarafshon. 2024, yanvar)” gapida deontik majburiyat, “Vaholanki, bunday xatti-harakatlar bajarish mumkin emas. (Zarafshon. 2024, yanvar)” gapida esa deontik taqiq ma’nosi mavjud. Deontik modallik insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Epistemik modallik soʻzlovchining gapning propozitsional mazmuni, yaʼni uning haqiqatga mos kelish darajasiga boʻlgan ishonchini ifodalaydi. Masalan, “U kecha kelgan boʻlishi mumkin” gapida soʻzlovchi subyektning kecha kelganiga taxminiy ishonchini bildirmoqda. Shu bilan birga, “U albatta keladi” gapida esa soʻzlovchining subyektning kelishiga yuqori darajada ishonchi aks etgan. Epistemik modallik vositalari orqali soʻzlovchi oʻz bilimlarining qay darajada ishonchli ekanligini tinglovchiga yetkazadi.

Aletik modallik propozitsional mazmunning haqiqatga muvofiqligi, uning mantiqiy zaruriyati yoki imkoniyatini bildiradi. “ $2+2=4$ ” kabi mantiqiy haqiqatlar aletik zaruriyatga misol boʻla oladi. Aletik modallik asosan matematik va mantiqiy mulohazalarda qoʻllaniladi.

Dinamik modallik esa subyektning qobiliyati yoki imkoniyatlarini ifodalaydi. “U 100 metrga 10 soniyada yugura oladi” gapida jismoniy qobiliyat, “Bu kompyuter 1 terabayt maʼlumot saqlashi mumkin” gapida esa texnik imkoniyat maʼnosi mavjud. Dinamik modallik narsalar va shaxslarning ichki xususiyatlari bilan bogʻliq.

Taʼkidlash joizki, yuqoridagi toʻrt modallik turi bir-biridan farq qilsa-da, ular oʻzaro aloqador. Misol uchun, deontik majburiyat koʻpincha dinamik imkoniyatni ham talab qiladi. Epistemik taxmin esa aletik ehtimollik asosida yuzaga keladi.

Kratzerning tasnifi tilshunoslikda modallikning turli maʼno qirralarini aniqlashda muhim rol oʻynaydi. Biroq shuni ham inobatga olish kerakki, bu tasnif tilning barcha modal vositalarini toʻlaqonli qamrab olmaydi. Xususan, emotsional munosabatni ifodalovchi baʼzi modal soʻzlar (masalan, “afsuski”, “xayriyat” kabi) ushbu tasnifga mos kelmaydi.

Tilshunoslikda deontik va epistemik modalliklarni farqlash alohida ahamiyat kasb etadi. J.Layonz deontik modallikni shaxs tomonidan bajariladigan harakatlarning zarurati va ehtimolligi bilan bogʻlasa, epistemik modallikni harakatlar yoki voqealar roʻy berishiga nisbatan taxmin yoki ishonch bilan aloqador deb taʼriflaydi. Uning fikricha, har qanday modallik obyektiv yoki subyektiv boʻlishi mumkin. Obyektiv modallik mustaqil kuzatuvchining dalillarga asoslangan fikrlarini ifodalasa, subyektiv modallik shaxsning oʻz mulohazasiga tayangan holda voqelikning muayyan holatini baholashini anglatadi (Lyons, 1977, 388p.).

F.Palmer ham oʻz tadqiqotlarida deontik va epistemik modalliklarning farqlarini tahlil qilgan. U deontik modallikni majburiyat va ruxsat sifatida, epistemik modallikni esa ehtimollik va ishonch sifatida talqin qiladi. Uning deontik modallikni majburiyat va ruxsat sifatida talqin qilishi juda oʻrinlidir.

Deontik modallik subyektning biror harakatni bajarishi yoki bajarmasligi bo'yicha tashqi ko'rsatmalar, ijtimoiy normalar bilan bog'liq. Masalan, "Ammo harbiy xizmatchi har qanday sharoitda ham o'z ontiga sodiq bo'lib, vazifasini bajarishi shart. (Zarafshon. 2024, yanvar)" gapida majburiyat ma'nosi ifodalangan. Deontik modallik ko'p hollarda nutqiy aktlar (buyruq, taklif, maslahat kabi) bilan ham aloqador.

Epistemik modallikni ehtimollik va ishonch ma'nolari bilan bog'lash ham to'g'ri yondashuvdir. Epistemik modallik voqelikning ro'y berish imkoniyati, unga ishonch darajasini bildiradi. Masalan, "Ko'llar tizimida suv sathining pasayib ketishi esa ushbu salbiy holatning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin. (Zarafshon. 2024, yanvar)" gapida o'rtacha ehtimollik, "Hech shubhasiz, biz bularning barchasini prokuratura organlari faoliyatiga berilayotgan yuksak e'tiborning yana bir amaliy ifodasi sifatida qabul qilamiz va ana shu ishonchni oqlash uchun bundan buyon ham bor kuch-g'ayratimiz, bilim va tajribamizni safarbar etamiz. (Xalq so'zi. 2024, yanvar)" gapida esa kuchli ishonch ifodalangan. Epistemik modallik orqali so'zlovchining propozitsional mazmun haqiqiylikiga munosabati aks etadi.

F.Palmer ta'kidlaganidek, bu ikki modallik turi turli lisoniy shakllar orqali ifodalanadi. Deontik modallik, asosan, modal fe'llar, buyruq mayli, maxsus konstruktsiyalar bilan bog'liq bo'lsa, epistemik modallik uchun modal fe'llar, modal so'zlar va sintaktik vositalar xosdir. Masalan, "You must do it" (Sen buni bajarishing kerak.) va "You are required to do it" (Sendan buni bajarishni talab etiladi.) jumllarida deontik majburiyat turli usullarda ifodalanmoqda.

Shu bilan birga, olim aytganidek, deontik va epistemik ma'nolar ba'zan o'zaro bog'lanishi, qorishishi mumkin. Ba'zi modal birliklar kontekstga ko'ra har ikkala ma'noni ham ifodalay oladi. Masalan, "You must be aware of this evidence" gapi deontik (majburiyat) yoki epistemik (kuchli ishonch) modal ma'noni bildirishi mumkin.

Yana bir muhim jihat shundaki, deontik va epistemik modalliklar nafaqat alohida gap doirasida, balki butun diskurs, matn miqyosida ham namoyon bo'ladi. Ular keng kontekst, muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar bilan chambarchas bog'liq.

Tilshunoslikda aletik va dinamik modalliklar o'rtasidagi farqlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Garchi bu ikki tushuncha o'rtasida ko'pincha farq sezilmasa-da, ba'zi tadqiqotchilar ularning o'ziga xos jihatlarini ta'kidlashadi (Papafragou, 2000, 220). Aletik modallik gaplarning mantiqiy haqiqiylikini ifodalasa, dinamik modallik subyektning qobiliyati yoki imkoniyatini anglatadi. Aletik modallik obyektiv, dinamik modallik esa subyektiv xarakterga

ega. Shuningdek, aletik modallik mantiqiy zaruriyat va imkoniyatni aks ettirsa, dinamik modallik subyektning ichki imkoniyatlarini ifodalaydi. Aletik modallik “zarur”, “mumkin” kabi predikatlar orqali, dinamik modallik esa “qodir”, “-a oladi” kabi birliklar yordamida ifodalanadi.

F.Palmer modallikning asosiy mezonlaridan biri sifatida subyektivlikni ko‘rib chiqadi. U an’anaviy deontik va epistemik modallik turlari bilan bir qatorda dinamik modallikni ham ajratadi. Palmer dinamik modallikni subyektning biror ishni bajarish qobiliyati yoki talabini ifodalovchi hamda so‘zlovchining vaziyatga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlarini aks ettiruvchi modallik turi sifatida talqin qiladi. Shu bilan birga, u qobiliyatni ifodalovchi iboralarni modallikdan tashqari faktik bayonotlar sifatida qarab, ularni modallik doirasiga kiritmaslikni taklif etadi.

Uning modallikning subyektivlik bilan uzviy bog‘liqligini ta’kidlashi o‘rinlidir. Zero, har qanday modal ma’no so‘zlovchining pozitsiyasi va munosabatini aks ettiradi. Shuningdek, dinamik modallikni alohida tur sifatida ajratishi ham asoslidir. Dinamik modallik orqali subyektning qobiliyati, ichki imkoniyatlari va ehtiyojlari ifodalanadi. Dinamik modallikni e’tirof etish modallik maydonining doirasini kengaytiradi va uning antropotsentrik xarakterini namoyon qiladi.

Dinamik modallik doirasiga quyidagi ma’nolar kiritilishi mumkin: a) qobiliyat (subyektning biror harakatni bajarish layoqati); b) ehtiyoj (subyektning biror narsaga muhtojligi); c) istaklar (subyektning istaklarini ifodalash). Shunday qilib, dinamik modallik insonning “ichki dunyosi”ni, uning qobiliyatlari va intilishlarini aks ettiradi.

F.Palmerning yana bir muhim fikri shuki, dinamik modallik orqali so‘zlovchining vaziyatga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlari ham ifodalanadi. Masalan, “Markazga shaxsan o‘zi kelgan holda yoki YIDXP orqali murojaat qilishi mumkin. (Namangan sadosi. 2024, yanvar)” degan gapda so‘zlovchining real imkoniyatlari va ishontirish niyati aks etadi.

Biroq, bizningcha, F.Palmerning ayrim qarashlari munozaralidir. Jumladan, uning qobiliyat iboralarini modallik doirasiga kiritmaslik taklifi bahsli. Mening nazarimda, semantik jihatdan “U yugura oladi” bilan “Uning yugurish qobiliyati bor” gaplari o‘rtasida katta farq yo‘q. Ikkalasida ham subyektning imkoniyati ifodalangan, faqat bu ma’no birinchisida grammatik (modal fe‘l bilan), ikkinchisida esa leksik (ot bilan) ifodalangan xolos. Aslida qobiliyat iboralarini ham modallik maydonining bir qismi bo‘lib, ular ham dinamik ma’nolarni ifodalashga xizmat qiladi.

J.Baybi, R.Perkins va V.Pagliukaning modal ma’nolarning evolyutsiyasi asosidagi tasnifi modallik hodisasiga yangicha yondashuvni taklif etadi va uning

turli qirralarini qamrab olishga intiladi. Ularning to‘rt guruhli modallik tizimi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: agentga yo‘naltirilgan modallik, so‘zlovchiga yo‘naltirilgan modallik, epistemik modallik va tobe modallik. Bu tasnif modallikning an’anaviy turlarini yangi tushunchalar bilan boyitadi va til hamda nutqda subyektning roli va so‘zlovchining ishtirokini hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi (Bybee, 1994, 176 p).

Agentga yo‘naltirilgan modallik tushunchasi dinamik modallik bilan o‘xshash bo‘lib, ikkalasi ham subyektning imkoniyatlari va sharoitlarini ifodalaydi. Biroq agentga yo‘naltirilgan modallik nafaqat subyektning o‘ziga xos xususiyatlarini (masalan, jismoniy qobiliyatini), balki tashqi omillar (ruxsat, majburiyat kabi) ta’sirini ham qamrab oladi.

So‘zlovchiga yo‘naltirilgan modallik tushunchasi nisbatan yangi va o‘ziga xos bo‘lib, u so‘zlovchining propositsional mazmun va uni bajarishga shaxsiy munosabatini bildiradi. Masalan, “Tuproq bilan shag‘al qatlamini tekshirib ko‘rish uchun mutaxassislar berishingiz kerak. (Said Ahmad, Ufq)” gapi so‘zlovchining ishtirokini va uning tinglovchiga ko‘rsatmasi yoki talabini ifodalashi mumkin. Biroq bu turdagi modallik faqat so‘zlovchining ishtirokini emas, balki uning his-tuyg‘ulari va istak-xohishlarini ham qamrab olsa, yanada mukammal bo‘lar edi.

Epistemik modallik alohida ajratilishi an’anaviy yondashuvga mos keladi. Ushbu modallik turi propositsional mazmunning haqiqatga muvofiqligi va ro‘y berish ehtimolini bildiradi. Masalan, “Shu bir gapi uning butun vujudini larzaga solishi, hatto taqdirini o‘sha onda yo u yoqli, yo bu yoqli qilishi mumkin. (Said Ahmad, Ufq)” gapi epistemik modallikni ifodalaydi.

Tobe modallik esa gapning bir qismi boshqa qismga tobelik hosil qilganda yuzaga chiqishini ko‘rsatadi. Masalan, “U kelishini aytdi” gapida “kelish” harakati “aytish” harakatiga tobelik hosil qilmoqda. Tobe modallik modal ma’nolarni emas, balki grammatik munosabatlarni ifodalaydi. Shu sababli uni alohida modallik turi sifatida qarash munozarali hisoblanadi.

Umuman olganda, J.Baybi, R.Perkins va V.Pagliukaning tasnifi modallikning an’anaviy turlarini yangi qarashlar bilan boyitadi va modallikni faqat grammatik hodisa sifatida emas, balki keng ma’noda, pragmatik va antropotsentrik fenomen sifatida o‘rganish muhimligini ta’kidlaydi.

Shu bilan birga, ularning tasnifida ayrim munozarali jihatlar ham mavjud. Xususan, agentga yo‘naltirilgan modallik dinamik modallikni to‘liq qamrab ololmaydi. So‘zlovchiga yo‘naltirilgan modallik esa nafaqat uning ishtirokini, balki hissiy holatini ham ifodalashi mumkin. Tobe modallik esa modallik turi sifatida emas, balki modal munosabatlarni ifodalovchi grammatik vosita sifatida qaralsa, maqsadga muvofiq bo‘lard.

Obyektiv va subyektiv modallik dixotomiyasi modallik kategoriyasini tushinishda fundamental ahamiyatga ega. Bu ikki modallik turi o'rtasidagi farqlar quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Obyektiv modallik gapning propozitsional mazmuni bilan bog'liq bo'lib, voqelikning real holatini, ya'ni ifoda etilgan fikrning haqiqatga mos kelishi yoki kelmasligini aks ettiradi. Subyektiv modallik esa so'zlovchining gapda ifodalangan fikrga nisbatan shaxsiy munosabatini, bahosini va hissiyotlarini ifodalaydi.
2. Obyektiv modallik ko'proq grammatik vositalar (fe'l mayllari, modal fe'llar) orqali ifodalansa, subyektiv modallik leksik vositalar (modal so'zlar, kirish so'zlari), sintaktik konstruktsiyalar va prosodik vositalar yordamida namoyon bo'ladi.
3. Obyektiv modallik voqelikning haqiqiy manzarasini tasvirlaydi va faktlar hamda voqealar o'rtasidagi real aloqalarni yoritadi. Subyektiv modallik esa so'zlovchining fikrga nisbatan pozitsiyasini, ishonch darajasini va emotsional munosabatini aks ettiradi.
4. Obyektiv modallik gapning semantik tuzilishiga singib, uning propozitsional mazmunini shakllantiradi. Subyektiv modallik esa ko'proq gapning ifoda planiga taalluqli bo'lib, kommunikativ maqsadlarni ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.
5. Obyektiv va subyektiv modallik o'rtasida qat'iy chegaralar mavjud emas – ayni bir til birligi kontekstga ko'ra har ikkala modallik turini ham ifodalashi mumkin. Masalan, fe'lning xabar mayli obyektiv modallikni ham, so'zlovchining ishonchini ham bildirishi mumkin.

Shunday qilib, modallikning shakllanishida obyektiv va subyektiv omillar o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Garchi tushunchalari xilma-xil bo'lsa-da, modallikning asosiy ikki ko'rinishi sifatida obyektiv va subyektiv modalliklarni ajratish mumkin. Ularning farqlarini anglash modallik hodisasining mohiyatini chuqurroq tushunish va uning lisoniy ifodasini to'g'ri talqin qilish imkonini beradi. Shu bois, tilshunoslikda bu ikki modallik turining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosalar

Modallikning asosiy turlari sifatida obyektiv va subyektiv modalliklar ajratiladi. Obyektiv modallik voqelikning real holatini, subyektiv modallik esa so'zlovchining fikrga munosabatini bildiradi.

G'arb tilshunosligida modallik "ildiz" va "epistemik" modallik sifatida ham o'rganiladi. G.Zolotova, V.Panfilov kabi olimlar modallikni sintaktik va semantik jihatlarni hisobga olgan holda tasniflashga harakat qilgan. Panfilovning mantiqiy-

konseptual yondashuvi obyektiv va subyektiv modallik chegaralarini aniq belgilashga xizmat qiladi.

Modal mantiqda esa deontik, epistemik, aletik va dinamik modallik turlari ajratiladi. Deontik modallik majburiyat va ruxsatni, epistemik modallik ehtimollik va ishonchni, aletik modallik mantiqiy zaruriyatni, dinamik modallik esa shaxsning imkoniyatlari va qobiliyatlarini ifodalaydi. F.Palmer deontik va epistemik modalliklarni, aletik va dinamik modalliklarning farqlarini tahlil qilgan.

J.Baybi, R.Perkins va V.Pagliukaning tasnifi an'anaviy yondashuvlarni yangi tushunchalar bilan boyitadi va modallikni pragmatik va antropotsentrik fenomen sifatida tadqiq etish zarurligini ko'rsatadi. Ularning tasnifidagi agentga va so'zlovchiga yo'naltirilgan modalliklar hamda tobe modallik tushunchalari munozarali hisoblanadi.

Demak, modallik hodisasi ko'p qirrali bo'lib, uning turli jihatlarini tadqiq etish tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir. Uning shakllanishi va ifodalanishida obyektiv hamda subyektiv omillar o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Modallik turlarini aniqlashda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirish, modallik vositalarining semantik, sintaktik va pragmatik xususiyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

1. Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. (1994). *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in Languages of the World*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Золотова Г.А. (1973). *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. Москва: Наука.
3. Kratzer A. (1991). *Modality*. In von Stechow A., Wunderlich D. (eds). *Semantics: An International Handbook of Contemporary Research*. Berlin: de Gruyter.
4. Lyons J. (1977). *Semantics*. Vol. I, II. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Панфилов В.З. (1977). *Философские проблемы языкознания*. Москва: Наука.
6. Papafragou A. (2000). *Modality: Issues in the Semantics-Pragmatics Interface*. Amsterdam: Elsevier.

